

Dr. sci. genetike Abdurahim Kalajdžić¹

UDK 572.9:314.1(497.6)

Dr. sci. genetike Kasim Bajrović²

Mr. genetike Tarik Čorbo³

Dr. sci. genetike Naris Pojskić⁴

STANOVNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE KROZ RAZLIČITE HISTORIJSKE PERIODE

Rezime: Ova studija istražuje demografski kontinuitet populacije na području današnje Bosne i Hercegovine promatrajući genetičke varijacije kroz tri ključna historijska perioda: prahistoriju, srednji vijek i savremeno doba. Korištenjem multidisciplinarnog pristupa koji uključuje arheološke nalaze, historijske izvore i genomske podatke, cilj je bio ukazati na dugoročni genetički kontinuum bh. populacije. Prahistorijska nalazišta, još od neolitskog perioda, svjedoče o kontinuiranom naseljavanju i kulturnom razvoju, što čini stabilnu i održivu populacijsku osnovu. Tokom srednjeg vijeka, formiranjem bosanske srednjovjekovne države i specifične društveno-političke strukture, primjećuje se genetički kontinuitet stanovništva. Iako genetička istraživanja još uvijek nisu brojna, dosadašnji nalazi ukazuju na jasan genetički kontinuitet između tri analizirane hronopopulacije. Nisu detektovane genomske varijacije koje bi ukazivale izražen uticaj historijskih događaja i političkih promjena, poput osmanske i austrougarske vladavine, na demografski kontinuitet. Zaključno, rad u genetičkom smislu potvrđuje demografsku pove-

¹ Viši stručni saradnik, Univerzitet u Sarajevu-Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Bioinformatika i Populacijska genomika, abdurahim.kalajdzic@ingeb.unsa.ba

² Naučni savjetnik, Univerzitet u Sarajevu-Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Biotehnologija, kasim.bajrovic@ingeb.unsa.ba

³ Stručni saradnik, Univerzitet u Sarajevu-Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Bioinformatika i Proteomika, tarik.corbo@ingeb.unsa.ba

⁴ Naučni savjetnik, Univerzitet u Sarajevu-Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Bioinformatika i Populacijska genomika, naris.pojskic@ingeb.unsa.ba

zanost populacije Bosne i Hercegovine kroz milenije. Ova spoznaja osporava pretpostavke o izuzetno izraženim velikim genetičkim promjenama i naglašava genetičku povezanost savremenog bh. stanovništva sa njegovom drevnom populacijom. Kombinovanjem arheoloških podataka, historijskog konteksta i genetičkih uvida, studija doprinosi dubljem razumijevanju ljudske prošlosti ovog prostora.

Ključne riječi: *prahistorija, srednji vijek, savremeno doba, Bosna i Hercegovina,...*

Kratki pregled recentne Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina, smještena u srcu Balkanskog poluotoka, je raznolika zemlja obilježena kompleksnom historijom i bogatim kulturnim sadržajem. Prema posljednjem popisu provedenom 2013. godine, Bosna i Hercegovina je imala 3.531.159 stanovnika. Prema navedenom popisu, Bošnjaci su činili najveću etničku skupinu (50.1%), zatim Srbi sa 30.8% te Hrvati sa 15.4%, a nekoliko drugih manjinskih skupina (3.7%) doprinijelo je multikulturalnom sastavu nacije (Agencija za statistiku BiH, 2013: 1). Demografski krajolik karakterizira mješavina etničkih skupina, odražavajući historijski i kulturni mozaik regije. Jedna od karakterističnih značajki Bosne i Hercegovine je njezina etnička raznolikost, s tri glavna konstitutivna naroda: Bošnjacima, Hrvatima i Srbima. Svaka od ovih skupina doprinosi složenoj društvenoj strukturi zemlje. Glavni grad, Sarajevo, služi kao mikrokosmos ove raznolikosti, s historijskim i kulturnim znamenitostima koji odražavaju suživot različitih etničkih i vjerskih zajednica. Sve populacijsko-genetičke studije koje su uključivale sve tri etničke skupine su pokazale odsustvo statistički značajne genetičke diferencijacije, ukazujući na pripadnost identičnom genskom fondu. To u principu znači da nema „genetičke osnove” za diferenciranje tri etničke grupe u Bosni i Hercegovini (Kovačević i sar., 2014: 3; Lasić i sar., 2016: 145)

Osmansko osvajanje sredinom 15. stoljeća donijelo je novo razdoblje, označavajući Bosnu kao dio Osmanskog carstva gotovo četiri stoljeća. U 19. stoljeću došlo je do značajnih promjena jer je Austro-Ugarska preuzela kontrolu, uvodeći modernizaciju te specifičnu arhitekturu i stil života. Atentat na nadvojvodu Franca Ferdinanda u Sarajevu 1914. godine postao je iskra kojom je započeo Prvi svjetski rat. Nakon rata, Bosna i Hercegovina je postala dio Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije preimenovane u Jugoslaviju. Složeno međudjelovanje etničkih i političkih snaga tokom 20. stoljeća oblikovalo je sudbinu regije. Raspad Jugoslavije početkom 1990-ih doveo je do brutalnog i razornog sukoba. Bosna i Hercegovina proglasila je nezavisnost 1992. godine, što je dovelo do agresije obi-

lježene etničkim čišćenjem i masovnim raseljavanjem (Malcolm, 1996: 5). Dejtonski sporazum iz 1995. godine okončao je agresiju, koncipirajući zemlju sa dva entiteta - Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska te distriktom Brčko - s zajedničkom centralnom vladom (Slika 1). Genetička struktura bosanskog stanovništva fascinantna je odraz historijskih, kulturnih i demografskih dinamika koje su oblikovale regiju tokom stoljeća. Položaj Bosne i Hercegovine na raskrižju različitih civilizacija i interakcije različitih etničkih skupina ostavili su jedinstveni genetički otisak na njezinom stanovništvu. Historijsko prožimanje Bošnjaka, Hrvata i Srba, zajedno s utjecajima iz Osmanskog i Austro-Ugarskog razdoblja, doprinijelo je složenom genetičkom mozaiku (Imamović, 1998: 10-15). Genetička istraživanja bosanskog stanovništva su obuhvatale različite aspekte, uključujući autosomalne markere, mitohondrijalnu DNK (mtDNK) i Y-hromosomske markere. Osim toga, genetička raznolikost nije samo rezultat historijskog miješanja već odražava i geografsku heterogenost unutar Bosne i Hercegovine. Važno je priznati da su genetička istraživanja u Bosni i Hercegovini još uvijek u razvoju, te je potrebno provesti sveobuhvatnija istraživanja kako bi se pružila detaljna i tačna slika genetičke strukture stanovništva. Napredak u genomskim istraživanjima i tehnologiji vjerojatno će doprinijeti dubljem razumijevanju porijekla, migracija i genetičke raznolikosti unutar bosanskog stanovništva. Ukratko, genetička struktura bosanskog stanovništva bogato je tkivo ispleteno iz historijskih interakcija različitih etničkih skupina i jedinstvenih geografskih obilježja regije. Dok genetička istraživanja napreduju, obećavaju otkrivanje dodatnih spoznaja o složenim uzrocima koji određuju genetički sastav ljudi Bosne i Hercegovine (Lasić i sar., 2016: 148).

- Federacija Bosne i Hercegovine
- Brčko Distrikt
- Republika Srpska

Slika 1. Granice Bosne i Hercegovine u recentnom periodu (Slika kreirana u okviru web stranice - www.mapchart.net/)

Kratki historijski pregled srednjovjekovne Bosne

Srednjovjekovna Bosna, smještena na raskrižju istočnih i zapadnih utjecaja, izrasla je kao karakteristična i dinamična regija tokom srednjeg vijeka. Razdoblje srednjovjekovne Bosne, koje se protezalo otprilike od 7. do 15. stoljeća, svjedočilo je susretu raznolikih kulturnih, vjerskih i političkih sila koje su oblikovale identitet njezina stanovništva. U to doba, Bosna je bila obilježena složenim geopolitičkim pejzažem, s različitim vladarima koji su se natjecali za kontrolu teritorija, a djelo *De administrando imperio* od strane Konstantina VII prvi put pominje Bosnu u okviru 10. stoljeća. Srednjovjekovnom Bosnom sredinom 12. stoljeća vladao je prvi poznati bosanski ban Borić, a Ban Kulin, koji je vladao krajem 12. stoljeća, pamti se po izdavanju *Povelje Kulina bana*, najstarijeg očuvanog dokumenta koji svjedoči o državnosti Bosne, a ujedno je i jedan od najstarijih pisanih tragova Južnih Slavena (Anđelić, 1984: 435; Imamović, 1998: 29).

U navedenom periodu srednjovjekovna država je jačala u svim segmentima, a krajem 12. i početkom 13. stoljeća, dolazi do smjene više banova (Bujak, 2018: 22). U prvoj polovini 14. stoljeća na tron bosanskog bana dolazi Stjepan II Kotromanić koji srednjovjekovnu Bosnu pretvara u jednu od najrespektabilnijih država tog podneblja. Nasljednik bana Stjepana, je bio Tvrtko I Kotromanić, jedan od najznačajnijih vladara srednjovjekovne Bosne. Ostavio je dubok pečat na historiju Bosne koja u njegovo vrijeme dostiže kulminaciju (Slika 2). Vladao je od 1353. do 1391. godine te krunisanjem u Milima kod Visokog 1377. godine postaje prvi bosanski kralj. Tvrtko I proširio je teritorij Bosne tokom svoje vladavine, uključujući i priključenje Duvna, Zahumlja, dijelova Crne Gore i Dalmacije. Njegova vladavina obilježena je raznim diplomatskim i vojnim obavezama, uključujući sudjelovanje u Bitci na Kosovu 1389. godine uz srpskog vladara kneza Lazara. Kralj Tvrtko I također je radio na jačanju državne infrastrukture, učvršćujući vlast i potičući kulturni razvoj. Njegov pečat na historiju Bosne, posebice titula kralja, ukazuje na značajnu poziciju koju je zemlja imala u srednjovjekovnom regionalnom kontekstu. Kralj Tvrtko I Kotromanić ostao je zapažena ličnost, često spominjana u hronikama kao simbol snage i političke mudrosti u turbulentnom razdoblju srednjovjekovne Bosne. Kasniji vladari Bosne nisu dijelili isto prezime, iako potiču iz porodice Kotromanića. Ova raznolikost proizlazi iz tadašnjeg običaja, gdje su se upotrebljavali patronimici, odnosno prezimena izvedena iz očevog imena (npr. Tvrtković, Ostojić, Tomašević) (Filipović, 2017: 10).

Osnovu ekonomije u srednjovjekovnoj Bosni su predstavljali poljoprivreda i stočarstvo sve do polovine 14. stoljeća gdje rudarstvo preuzima primat. Rude samim time postaju ključna izvozna roba stvarajući time povoljnije uvjete za ekonomski i društveni napredak, a usporedo, počinje i kovanje vlastite valute. Dubrovačka Republika je imala ključnu ulogu kao jedan od najvažnijih partnera

u ekonomskom razvoju srednjovjekovne Bosne (Bujak, 2018: 16). Druge etničke grupe bile su prisutne u vrlo malom broju u srednjovjekovnoj Bosni: Vlasi, Saksonci (Nijemci koji su došli u Bosnu radi rudarskog bogatstva), Latini i Židovi koji su, progonjeni inkvizicijom nakon pada Španije, pronašli svoje utočište u Bosni krajem 15. stoljeća (Malcolm, 1996: 51).

Jedna od ključnih karakteristika srednjovjekovne Bosne bila je jedinstvena mješavina kultura i religija. Bosanska Crkva, autohtoni pokret s elementima dualizma i hereze, doprinijela je jedinstvenom vjerskom pejzažu regije. Interakcija različitih vjerskih zajednica, uključujući pravoslavne kršćane, katolike i pristaše Bosanske Crkve, obilježila je vjersku raznolikost koja odražava srednjovjekovno društvo Bosne. Iz vremena srednjovjekovne Bosne sačuvana su brojna arheološka nalazišta koja obuhvataju prepoznatljive spomenike poznate kao stećci. Ovi stećci datiraju između 12. i 15. st., a zbog svoje jedinstvenosti uvršteni su na UNESCO-ov popis svjetske baštine. Geografski gledano, Bosna se uvijek nalazila na raskršću između orijenta i okcidenta. Ipak, srednjovjekovna Bosna, unatoč utjecajima, nosi jedinstven izraz s izraženom autonomijom i kulturnom specifičnošću (Filipović, 2017: 15). Zaključno, srednjovjekovna Bosna bila je fascinantna kombinacija kulturne, vjerske i etničke raznolikosti, cvjetajući usred geopolitičkih kompleksnosti. Naslijeđe ovog razdoblja, oblikovano vladavinom dinastije Kotromanić i drugih značajnih vladara, i dalje odjekuje u modernom identitetu Bosne i Hercegovine, odražavajući izdržljivost i prilagodljivost njenog srednjovjekovnog stanovništva pred historijskim transformacijama.

Slika 2. Karta srednjovjekovne Bosne (Vego, 1957)

Kratki historijski pregled prahistorijske Bosne

U gornjem paleolitu, otprilike prije 45.000 godina, prvi moderni ljudi stigli su u Europu sa Bliskog istoka i zamijenili Neandertalce (Hajdinjak i sar., 2021: 253-255). Nakon posljednjeg ledenog maksimuma (oko 20.000 - 25.000 godina prije sadašnjosti), Evropa je ponovno bila naseljavana iz južноеuropskih refugijuma (oko 10.000 - 15.000 godina prije sadašnjosti). Zatim, prije otprilike 10.000 godina (u ranom neolitu), demografski rast doveo je do raseljavanja poljoprivrednika sa Bliskog istoka širom kontinenta (Lazaridis, 2018: 22). Kao rezultat ova tri glavna demografska događaja, formiran je europski genofond. On je dodatno oblikovan migracijama iz istočnog Mediterana i Bliskog istoka tokom bronzanog i željeznog doba. Dolazak nomadskih plemena s ruskih stepa u jugoistočnu Europu tokom bronzanog doba bio je posebno važan jer je međusobno miješanje ovih pra-indoevropljana i autohtonih populacija rezultiralo Proto-Ilirima, precima Ilira koji su bili najstarije poznato indoevropsko stanovništvo na Balkanskom poluotoku (Šarac i sar., 2014: 178). S rimskom dominacijom i kasnijim dolaskom Slavena u 6. vijeku, Iliri su se uglavnom asimilirali (Stavros i Stojanović, 2000: 15). Tokom svoje dinamične historije, mnoge kulture doprinijele su genetičkom fondu današnje Bosne i Hercegovine. Među njima, Iliri se smatraju jednim od najznačajnijih, a kroz historiju, na Ilire su utjecali Grci i Rimljani, zatim Kelti, Goti, Avari, i naposljetku Slaveni (Lasić i sar., 2016: 147).

Protežući se otprilike od 2200. godina pr. Kr. do 900. godina pr. Kr. za bronzano doba i od 900. godina pr. Kr. do ranog početka nove ere za željezno doba, ovo razdoblje svjedočilo je značajnim transformacijama u društvenom obliku regije. Arheološki dokazi otkrivaju prisutnost različitih prahistorijskih kultura, svaka doprinoseći mozaiku drevne historije Bosne. Tokom neolitskog doba, na području današnje Bosne i Hercegovine moglo se pronaći nekoliko značajnih kultura koje su ostavile ostatke koji nude uvid u njihov način života. Butmirska kultura, koja datira otprilike 2300. godina pr. Kr., jedna je od najranijih poznatih kultura u Bosni. Njezini ljudi bavili su se poljoprivredom, izradom keramike i izradom alata i ukrasa. Imenovana po Butmiru, predgrađu Sarajeva gdje su pronađeni važni arheološki nalazi, ova kultura obilježena je svojom karakterističnom keramikom, naprednim zanatstvom i sedentarnim načinom života. Butmirski ljudi, vješti u poljoprivredi i stočarstvu, naseljavali su stalna naselja obilježena polu-ukopanim stambenim objektima. Srce Butmirske kulture leži u njihovoj keramici, koja prikazuje iznimno zanatsko umijeće i umjetnički izraz. Keramika sadrži intrigantne geometrijske uzorke, stilizirane životinjske motive i prepoznatljive oblike, odražavajući razvijen estetski osjećaj (Benac i sar., 1984: 5). Također, postoji i Vučedolska kultura koja je poznata po svojoj karakterističnoj keramici ukrašenoj zoomorfnim motivima. S prelaskom u željezno doba, oko 500. godina

pr. Kr., otkrivaju se nove kulture i društvene složenosti. Iliri, indoeuropski narod, odigrali su značajnu ulogu u oblikovanju željeznog doba ovdašnje regije. Njihova naselja, često smještena na strateškim lokacijama, pokazuju napredne tehnike gradnje. Razvoj gradinskih naselja, poput onoga u Daorsonu (Slika 3) blizu Stoca, svjedoči o njihovom složenom urbanom planiranju. Vjeruje se da je izgrađen u 4. stoljeću prije Krista te je Daorson služio kao značajan politički i kulturni centar Ilira. Plan grada Daorsona obuhvaća središnji akropol, stambene dijelove i složen sistem odbrambenih zidova, što naglašava dvostruku ulogu grada kao kulturnog i vojnog uporišta. Značaj Daorsona dodatno se ističe njegovim jedinstvenim karakteristikama, poput monumentalnih kamenih blokova postavljenih u koncentričnom uzorku unutar gradskih zidina. Ti kameni blokovi, za koje se vjeruje da su imali ritualno i simbolično značenje, prikazuju kompleksno razumijevanje arhitekture Ilira i njihovu kulturnu sofisticiranost. Iliri su se bavili trgovinom, metalurgijom i poljoprivredom, ostavljajući za sobom artefakte koji ističu njihovu vještinu i kulturne prakse. Tokom željeznog doba, Bosna je postala raskršće različitih kulturnih i trgovačkih ruta, olakšavajući razmjenu dobara, ideja i tehnologija. Utjecaji susjednih civilizacija, poput Grka i Kelta, ostavili su neizbrisiv trag na regiji. Priljev različitih kulturnih elemenata očituje se u arheološkim nalazima, uključujući uvezenu keramiku i artefakte. Značajna su i ukopavanja tokom željeznog doba Ilira, s raskošnim grobnicama i grobnim darovima koji pružaju uvid u njihovo vjerovanje i društvene strukture (Marić, 1995: 43-48; 1996: 7-10).

*Slika 3. Kiklopski zidovi u sklopu drevnog grada Daorsona kod Stoca
(www.stolac.gov.ba)*

Zaključno, prahistorijska Bosna tokom bronzanog i željeznog doba otkriva bogatu i složenu historiju. Arheološki zapisi pokazuju domišljatost i prilagodljivost drevnih društava dok su se nosila s izazovima i prilikama koje im je pružalo okruženje. Ostaci ovih ranih kultura svjedoče o postojanju ljudskog duha i temeljima na kojima su izgrađeni kasniji slojevi historije Bosne.

Historijat populacijsko-genetičkih studija u Bosni i Hercegovini

Dosadašnje populacijsko-genetičke analize prvenstveno su zasnovane na istraživanju unutargrupne heterogenosti i međupopulacijske diferencijacije recentnih populacija u Bosni i Hercegovini i to na osnovu autosomalnih STR, Y-STR i mtDNK markera. Logičan slijed ovakvih istraživanja jeste analiza genetičkog kontinuuma populacije na ovom prostoru kroz različite historijske periode (prahistorija - bronzano i željezno doba, srednji vijek i recentni). Bosna i Hercegovina sa demografske tačke gledišta predstavlja veoma interesantan prostor za populacijsko-genetičke studije. Prvi pisani tragovi populacijskih studija u Bosni i Hercegovini sažeti su u radovima Himmel, 1887: 84 i Weisbach, 1895: 206 u čijim studijama se vršila bioantropološka analiza ispitivanja fenotipskih markera. U periodu 70-ih i 80-ih godina također su objavljivane razne studije bh. populacije koje su bile bazirane na analizama fenotipskih markera tačnije ispitivanju distribucije krvnih grupa ABO, Rh i MN (Berberović, 1969: 62; 1978: 48; Berberović i sar., 1976: 14; Hadžiselimović, 1977: 29; 1981: 63; Hadžiselimović i Terzić, 1985: 143). Naredne studije prvenstveno uključuju analize drugih biohemijskih i molekularno-genetičkih markera (Pojskić, 2005: 357; Marjanović i sar., 2004: 15; Pojskić i sar., 2010: 253; 2013: 181; Kapur-Pojskić, 2014: 209; Dogan i sar., 2016: 201; Ahmić i sar., 2019: 15). Studija Kapur i sar., 2003: 1, bavila se istraživanjem mitohondrijalne DNK između izolovanih bosanskih populacija, te je utvrđeno da ne postoji statistički značajna genetička diferenciranost između tako malih izolovanih populacija. Sa druge strane identične rezultate u smislu odsustva statistički značajne genetičke razlike između tri etničke skupine u Bosni i Hercegovini na osnovu Y markera, kao i prve analize pripadnosti odgovarajućoj Y haplogrupi (I2a) pokazala je studija Marjanovića i saradnika iz 2006: 22. Upravo ove analize predstavljaju početak u istraživanjima Y-STR markera, koja su dalje nastavljena u studijama (Kovačević i sar., 2013: 287; Babić i sar., 2016: 419). Studije autosomalnih STR i SNP markera (Konjhodžić i sar., 2004: 119; Marjanović i sar., 2004: 17; Kovačević i sar., 2014: 2; Pilav i sar., 2017: 253; 2020: 273) dovele su do zaključka da populacije i narodi u Bosni i Hercegovini imaju genetičku sličnost sa regionalnim populacijama te da doista nema izraženih genetičkih razlika između tri etničke skupine u BiH. Tu posebno do izražaja dolazi studija Kovačević i sar., 2014: 1 gdje je analizirano oko 600.000 SNP-ova,

pri čemu su uzorci obuhvatili sve tri etničke skupine u Bosni i Hercegovini. Iste rezultate su dale i studije bazirane na mtDNK genetičkim markerima (Kapur-Pojškić i sar., 2014: 210; Ahmić i sar., 2013: 540; Ahmić i sar., 2014: 822; Radosavljević, 2014: 75; Primorac, 2016: 62). Navedeni genetički markeri, kao i ostali primjenjeni u drugim studijama jasno pokazuju da je bh. stanovništvo dio evropskog genofonda, te potvrđujući odsustvo statistički značajne genetičke diferencijacije između tri glavne bh. etničke skupine. Informacije o srednjovjekovnoj populaciji (Džehverović, 2022: 60) ukazuju na odsustvo statistički značajne genetičke diferencijacije između predotomanske i recentne bh. populacije, na osnovu autosomalnih STR markera. Jedna druga studija na Y-hromosomu nekih srednjovjekovnih uzoraka (Džehverović i sar., 2021: 3; Džehverović i sar., 2024: 65) potvrđuje pretpostavku o Y haplogrupi (I2a) kao veoma zastupljenijoj u srednjovjekovnoj Bosni. Isto tako, rezultati analize mtDNK genetičkih markera između srednjovjekovne bosanske populacije i današnje bh. populacije ukazuje da su najčešće mtDNK haplogrupe (H) koje se detektovane u današnjim bh. populacijama iste kao i u srednjovjekovnoj bh. populaciji samo sa većom učestalosti (Kalajdžić i sar., 2022: 189).

Jedna od studija koja je analizirala genetički kontinuum kod ljudske vrste jeste Kuhlwilm i sar., 2016: 429. U toj studiji se istraživala činjenica o protoku gena iz ranih modernih ljudi u pretke altajskog neandertalca. Pri tome je korišten specifični algoritam pod nazivom *Generalized Phylogenetic Coalescent Sampler* (G-PhoCS). Uz pomoć navedenog algoritma uspješno je dokazan genski protok između ranog modernog čovjeka i altajskog neandertalca. Upravo iz navedene studije, jedno od osnovnih pitanja koje se nameće je to da li protok gena predstavlja sputavajuću ili kreativnu silu u stabilizaciji demografske strukture odgovarajuće populacije, uzimajući u obzir i druge negenetičke parametre kao što su historijski, arheološki, geografski i drugi (Kalajdžić, 2024: 16). Navedena studija bazirana na genomskim varijacijama ljudskih hronopopulacija (prahistorijska, srednjovjekovna bosanska i današnja bh. populacija) jasno ukazuje na genetičku povezanost savremenog bh. stanovništva sa njegovom drevnom populacijom, postavivši neke druge hipoteze o masovnosti slavenskih migracija na u na ovaj prostor.

Sve studije koje su istraživale genetičku strukturu populacija na ovim prostorima bazirale su se na istraživanju unutargrupne heterogenosti i međupopulacijske diferencijacije. Ono što je u svim tim studijama nedostajalo jeste analiza takvog genetičkog kontinuuma populacija koje su živjele na ovim prostorima kroz različite historijske periode počevši od prahistorije (bronzano i željezno doba) pa preko srednjeg vijeka i sve do današnje recentne populacije. Arheološka istraživanja potvrđuju znanje o postojanju paleolitskih populacija, a uzimajući u obzir

da je navedeni prostor šire geografske regije Balkanskog poluostrva interesantan sa migracionog aspekta, dodatna genetička i bioantropološka istraživanja bi upotpunila informacije o načinu života te genetičkoj strukturi takvih historijskih populacija.

Zaključak

Ova studija pokazuje jasan genetički kontinuitet populacije u Bosni i Hercegovini od prahistorije, preko srednjeg vijeka, pa sve do savremenog doba. Uprkos historijskim i političkim promjenama, genetički dokazi ukazuju na stabilnu demografsku povezanost kroz milenije. Ovi nalazi osporavaju pretpostavke o velikim genetičkim prekidima i naglašavaju duboku povezanost savremenih stanovnika s njihovim drevnim precima.

REFERENCE

1. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. (2013). *Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, 2013, rezultati popisa*. <http://www.statistika.ba>. Pristupljeno 20.04.2024.
2. Ahmić, A., Pojskić, N., Silajdžić, E., Hadžiselimović, R. (2013). A preliminary study of the Paleolithic and Neolithic contribution the European mtDNA flow in shaping the genetic structure of recent Bosnian population. *European Scientific Journal*, 9(36), 539-550.
3. Ahmić, A., Silajdžić, E., Lasić, L., Kalamujić, B., Hadživadić, V., Pojskić, L., Bajrović, K., Hadžiselimović, R., & Pojskić, N. (2014). Frequency of main western-Euroasian mtDNA haplogroups and paleolithic and neolithic lineages in the genetic structure of population of northeastern Bosnia. *Collegium antropologicum*, 38(3), 819-827.
4. Ahmić, A., Hadžiselimović, R., Silajdžić, E., Mujkić, I., & Pojskić, N. (2019). MtDNA variations in three main ethnic groups in Tuzla Canton of Bosnia and Herzegovina. *Genetics & Applications*, 3(1), 14-23.
5. Anđelić, P. (1984). *Doba srednjovjekovne Bosanske države*. Sarajevo: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, 435-436.
6. Babić, N., Dogan, S., Čakar, J., Pilav, A., Marjanović, D., & Hadživadić, V. (2016). Molecular diversity of 23 Y-chromosome short tandem repeat loci in the population of Tuzla Canton, Bosnia and Herzegovina. *Annals Of Human Biology*, 44(5), 419-426.
7. Benac, A., Basler, Đ., Čović, B., Pašalić, E., Miletić, N., & Anđelić, P. (1984). *Kulturna istorija Bosne i Hercegovine*. Sarajevo: Veselin Masleša.
8. Berberović, Lj. (1969). Theoretical frequencies of allelogenes IA, IB and I^o in the population of Bosnia and Herzegovina. *Acta Medica Iugoslavica*, 23, 62.
9. Berberović, Lj., Hadžiselimović, R., & Marić, C. (1976). *Populacijska genetika osnovnih krvnih grupa MN sistema u uzorku slučajeva spornog očinstva*. First Congress of Yugoslav Geneticists, Dubrovnik, Croatia, Summaries: 14.
10. Berberović, Lj. (1978). Populaciono-genetička analiza učestalosti alternativnih fenotipova sekrecije ABH antigena u dvanaest uzoraka stanovništva BiH. *Glasnik Antropološkog Društva Jugoslavije*, 5, 47-59.
11. Bujak, E. (2018). *Stećkopedija: kameno blago stare bosanske države*. Sarajevo: Mladinska knjiga.

12. *Create your own custom map.* (2023). MapChart. <https://www.mapchart.net>
13. Doğan, S., Ašić, A., Doğan, G., Besic, L., & Marjanovic, D. (2016). Y-Chromosome Haplogroups in the Bosnian-Herzegovinian Population Based on 23 Y-STR Loci. *Human biology*, 88(3), 201–209.
14. Džehverović, M., Cakar, J., Bujak, E., Pilav, A., Ramić J., Kalajdžić, A., & Pojskić, N. (2021). DNA analysis of skeletal remains of an important historical figure from the period of Medieval Bosnia. *International Journal of Osteoarchaeology*, 1-9 <https://doi/10.1002/oa.3002>
15. Džehverović, M. (2022). *Genetička diferencijacija između srednjovjekovne i recentne humane populacije u BiH* (COBISS.BH-ID - 55394054). Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. (Doktorska disertacija).
16. Džehverović, M., Pilav, A., Jusić, B., Bujak, E., Pojskić, N., & Čakar, J. (2024). Uncovering the Past: DNA Analysis of Skeletal Remains from the Medieval Bosnian City of Bobovac. *Genetics & Applications*, 8(1). <https://doi.org/10.31383/ga.vol8iss1ga04>
17. Filipović, E. (2017). *Bosansko kraljevstvo: historija srednjovjekovne bosanske države*. Sarajevo: Mladinska knjiga.
18. Grad Stolac. (n.d.). *OŠANJICI – GRAD DAORSON*. Pristupljeno 25.08.2023. <https://www.stolac.gov.ba>.
19. Hadžiselimović, R. (1977). Genetika sekrecije ABH antigena u stanovništvu Bosne i Hercegovine. *Godišnjak Biološkog Instituta Univerziteta u Sarajevu*, 30, 29–104.
20. Hadžiselimović, R. (1981). Genetic distance among local human population in Bosnia and Herzegovina (Yugoslavia). *Collegium Antropologicum*, 5, 63.
21. Hadžiselimović, R., & Terzić, R. (1985). Populacijska genetika krvnih grupa ABO i Rh sistema u stanovništvu banjalučke i bihačke regije. *Godišnjak Biološkog Instituta Univerziteta u Sarajevu*, 38, 143–150.
22. Hajdinjak, M., Mafessoni, F., Skov, L., Vernot, B., Hübner, A., Fu, Q., Essel, E., Nagel, S., Nickel, B., Richter, J., Moldovan, O. T., Constantin, S., Endarova, E., Zahariev, N., Spasov, R., Welker, F., Smith, G. M., Sinet-Mathiot, V., Paskulin, L., Fewlass, H., ... & Pääbo, S. (2021). Initial Upper Palaeolithic humans in Europe had recent Neanderthal ancestry. *Nature*, 592(7853), 253-257.
23. Himmel, H. (1887). Die Soldatenmaterial der Herzegowina in anthropologischer Beziehung. *Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien*, 17, 84–85.

24. Imamović, M. (1998). *Historija Bošnjaka*. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
25. Kalajdžić, A. (2024). *Genetički utjecaj prahistorijskih ljudi u srednjovjekovnu i recentnu populaciju sa bh. prostora* (COBISS.BH-ID - 63589638). Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. (Doktorska disertacija).
26. Kalajdzic, A., Pojskic, N., Ahmic A., Miralem, M., Lasic, L., Dzehverovic, M., Jusic B., Pilav, A., Pojskic, L., Bujak, E., Corbo, T., & Hadziselimovic R. (2022). The First Insight into Mitochondrial DNA Haplogroup Prediction for a Population Originating from Medieval Bosnia. *Human Biology*, 94 (4), 189 – 202.
27. Kapur, L., Pojskic, N., Marjanović, D. (2003). *mtDNA diversity in local human populations after war resettlement*. In DNA Polymorphisms in Human Populations, 2nd International Symposium, December 2003, Paris, France.
28. Kapur-Pojskić, L., Pojskic, N., Radosavljevic, G., Marjanovic, D., & Hadziselimovic, R. (2014). MtDNA variation within local human populations in Bosnia and Herzegovina. *Genetika*, 46(1), 209-218.
29. Konjhodžić, R., Kubat, M., & Skavić, J. (2004). Bosnian population data for the 15 STR loci in the Power Plex 16 kit. *International Journal of Legal Medicine*, 118(2), 119-1121.
30. Kovačević, L., Fatur-Cerić, V., Hadžić, N., Čakar, J., Primorac, D., & Marjanović, D. (2013). Haplotype data for 23 Y-chromosome markers in a reference sample from Bosnia and Herzegovina. *Croatian Medical Journal*, 54(3), 286-290.
31. Kovačević, L., Tambets, K., Ilumäe, A. M., Kushniarevich, A., Yunusbayev, B., Solnik, A., Bego, T., Primorac, D., Skaro, V., Leskovac, A., Jakovski, Z., Drobnić, K., Tolk, H. V., Kovacevic, S., Rudan, P., Metspalu, E., & Marjanovic, D. (2014). Standing at the gateway to Europe-the genetic structure of Western balkan populations based on autosomal and haploid markers. *PLOS ONE*, 9(8), 105090.
32. Kuhlwilm, M., Gronau, I., Hubisz, M. J., de Filippo, C., Prado-Martinez, J., Kircher, M., Fu, Q., Burbano, H. A., Lalueza-Fox, C., de la Rasilla, M., Rosas, A., Rudan, P., Brajkovic, D., Kucan, Ž., Gušić, I., Marques-Bonet, T., Andrés, A. M., Viola, B., Pääbo, S., Meyer, M., ... & Castellano, S. (2016). Ancient gene flow from early modern humans into Eastern Neanderthals. *Nature*, 530(7591), 429–433.
33. Lasić, L., Cakar, J., Radosavljevic, G., Kalamujic, B., & Pojskic, N. (2016). Historical Overview of the Human Population-Genetic Studies in Bosnia and Herzegovina: Small Country, Great Diversity. *Collegium Antropologicum*, 40(2), 145–149.

34. Lazaridis, J. (2018). The evolutionary history of human populations in Europe. *Current Opinion in Genetics & Development*, 53, 21-27.
35. Malcolm, N. (1996). *Bosnia: a short history*. London, UK: Macmillan.
36. Marić, Z. (1995). Rezultati istraživanja utvrđenog Ilirskog grada kod Ošanića blizu Stoca (1890-1978). *Hercegovina*, 1(9), 43-93.
37. Marić, Z. (1996). Rezultati istraživanja utvrđenog Ilirskog grada kod Ošanića blizu Stoca (1890-1978) II dio. *Hercegovina*, 2(10), 7-33.
38. Marjanović, D., Kapur, L., Drobnić, K., Budowle, B., Pojskić, N., & Hadžiselimović, R. (2004). Comparative Study of Genetic Variation at 15 STR Loci in Three Isolated Populations of the Bosnian Mountain Area. *Human Biology*, 76(1), 15-31.
39. Marjanović, D., Pojskić, N., Kalamujić, B., Bakal, N., Haverić, S., Haverić, A., Durmic, A., Kovacevic, L., Drobnić, K., Hadžiselimovic, R., & Primorac, D. (2006). Most recent investigation of peopling of Bosnia and Herzegovina: DNA approach. *Documenta Praehistorica*, 33, 21-28.
40. Pilav, A., Pojskić, N., Ahatović, A., Džehverović, M., Čakar, J., & Marjanović, D. (2017). Allele frequencies of 15 STR loci in Bosnian and Herzegovinian population. *Croatian Medical Journal*, 58(3), 250-256.
41. Pilav, A., Pojskić, N., Kalajdžić, A., Ahatović, A., Džehverović, M., & Čakar, J. (2020). Analysis of forensic genetic parameters of 22 autosomal STR markers (PowerPlex® Fusion System) in a population sample from Bosnia and Herzegovina. *Annals Of Human Biology*, 47(3), 273-283.
42. Pojskić, N. (2005). mtDNA hypervariable regions in determination of local human populations diversity after war resettlement. *European Journal of Human Genetics*, 13, 357.
43. Pojskić, N., Marjanović, D., Silajdžić, E., Lasic, L., Kalamujic, B., & Kapur, L. (2010). Concordance of different genetic markers in human population studies. *European Journal of Human Genetics*, 18, 253.
44. Pojskic, N., Silajdzic, E., Kalamujic, B., Lasic, L., Tulic, U., & Hadžiselimovic, R. (2013). Polymorphic Alu insertions in human populations of Bosnia and Herzegovina. *Annals of Human Biology*, 40, 181-185.
45. Primorac, A. (2016). Polimorfizam mtDNK u stanovništvu Hercegovine (COBISS.BH-ID - 23037446). Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. (Magistarska teza).
46. Radosavljević, G. (2014). Polimorfizam mtDNK u bosanskohercegovačkoj populaciji Bošnjaka (COBISS.BH-ID - 21878790). Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. (Magistarska teza).

-
47. Stavros, L., & Stoianovic, T. (2000). *The Balkans since 1453*. London, UK: C. Hurst & Co.
 48. Šarac, J., Sarić, T., Auguštin, D. H., Jeran, N., Kovačević, L., Cvjetan, S., Lewis, A. P., Metspalu, E., Reidla, M., Novokmet, N., Vidovič, M., Nevajda, B., Glasnović, A., Marjanović, D., Missoni, S., Villems, R., & Rudan, P. (2014). Maternal genetic heritage of Southeastern Europe reveals a new Croatian isolate and a novel, local sub-branching in the x2 haplogroup. *Annals of Human Genetics*, 78(3), 178–194.
 49. Vego, M.(1957). *Historijska karta srednjovjekovne bosanske države*. Beograd: Geokarta.
 50. Weisbach, A. (1895). Die Bosnier. *Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien*, 25, 206–240.

Dr. sci. genetike Abdurahim Kalajdžić

Dr. sci. genetike Kasim Bajrović

Mr. genetike Tarik Čorbo

Dr. sci. genetike Naris Pojskić

THE POPULATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ACROSS DIFFERENT HISTORICAL PERIODS

Abstract

This study explores the demographic continuity of the population in the area of present-day Bosnia and Herzegovina by examining genetic variations across three key historical periods: prehistory, the Middle Ages and the modern era. Using a multidisciplinary approach that includes archaeological findings, historical sources and genomic data, the aim was to highlight the long-term genetic continuity of the Bosnian-Herzegovinian population. Prehistoric sites, dating back to the Neolithic period, provide evidence of continuous settlement and cultural development, forming a stable and sustainable population base. During the Middle Ages, with the formation of the medieval Bosnian state and its specific socio-political structure, genetic continuity of the population is also observed. Although genetic research remain limited, current findings indicate a clear genetic continuity among the three analysed chrono-populations. No genomic variations have been detected that would indicate a significant impact of historical events and political changes, such as Ottoman or Austro-Hungarian rule, on demographic continuity. In conclusion, in genetic terms, the study confirms the demographic relatedness of the population of Bosnia and Herzegovina across millennia. This insight challenges assumptions about pronounced large-scale genetic changes and emphasises the genetic relatedness of the contemporary population of Bosnia and Herzegovina and its ancient predecessors. By combining archaeological data, historical context and genetic insights, the study contributes to a deeper understanding of the human past in this region.

Keywords: Bosnia and Herzegovina, contemporary era, Middle Ages, prehistory